

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
УКРАЇНИ**

**УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-
ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ**

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
№ 1-4

«ТРАНСФОРМАТОРИ»
ЕН-ЕМ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
6.010100(04),6.090601
6.090603,6.092203
6.092200

ХАРКІВ-2005

Електричні машини.Методичні вказівки до лабораторних робіт № 1-4 «Трансформатори» для студентів спеціальностей 6.010100(04), 6.090601,6.090603,6.092203,6.092200 денної та заочної форм навчання.

Складач Шевченко В.В.- Харків,УПА, 2005.-48с. (російською мовою).

Методичні вказівки перевидані по матеріалам методичних вказівок «Электрические машины. Методические указания к лабораторным работам №1-4 для студентов специальностей 10.04,18.01, 21.05,03.01.01. – Харьков: УЗПИ,2005.-48с.

Электрические машины : Методические указания к лабораторным работам №1-4 "Трансформаторы" для студентов специальностей 6.010100(04), 6.090601, 6.090603, 6.092203, 6.092200 дневной и заочной форм обучения / Составитель Шевченко В.В. - Украина, Харьков: УИПА, 2005. - 48 с.

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УССР
ХАРЬКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им.И.З.СОКОЛОВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ I-4
для студентов специальностей 10.01, 10.04
10.05, 18.01, 21.05, 03.01.01

Утверждено
кафедрой электромеханики
Протокол № 13 от 03.04.90.

Харьков ХИПИ 1990

Учбове видання
Електричні машини.
Методичні вказівки до лабораторних
робіт №1-4«Трансформатори» для
студентів спеціальностей 6.010100(04),
6.090601 6.090603,6.092203, 6.092200

Харків, УПА,2005.-48с. (російською
мовою).

Складач:Шевченко В.В